

**PARA ALÉM DA INVERSÃO DE FUNDO E FIGURA: ESTUDO
SOBRE O TIPO EMBASAMENTO-TORRE, DOS
MODERNOS AO CONTEMPORÂNEO**

*Beyond the inversion of background and figure: a study on the base-tower type, from
moderns to contemporary*

*Más allá de la inversión de fondo y figura: un estudio sobre el tipo torre-basamento, de
los modernos a lo contemporáneo*

ALBA, Camila

Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP
camila.alba@live.com

RESUMO

O artigo associa a codificação da legislação urbanística à configuração de *tipos* arquitetônicos, determinando como estudo a definição do tipo *embasamento-torre*. Busca recuperar a origem do tipo, acompanhado de uma breve revisão do conceito. Retoma a crise do modelo urbano modernista, no âmbito do Retorno à Cidade, abordando soluções formais forjadas a partir de então. A identificação de uma dualidade entre as propostas discutidas levou a uma categorização provisória que as resume a uma inversão entre forma e fundo: por um lado a defesa do edifício isolado no lote e, por outro, o retorno à rua corredor. O tipo embasamento-torre resultaria da sobreposição dos dois modelos em discussão e atestaria a preocupação, entre os arquitetos modernos, quanto à inserção do edifício vertical junto ao tecido urbano pré-existente — refutando o reducionismo da crítica que resume o movimento à proposição de cidades idealizadas sob tabula rasa.

Palavras-chave: Tipo. Embasamento-torre. Legislação urbanística.

ABSTRACT

The article associates the codification of urban legislation with the configuration of architectural types, determining, as a study, the definition of the base-tower type. It seeks to recover the origin of the type, accompanied by a brief review of the concept. It resumes the crisis of the modernist urban model, within the scope of the Return to the City, addressing formal solutions forged from then on. The identification of a duality between the proposals discussed led to a provisional categorization that summarizes them as an inversion between form and background: on the one hand, the defense of the object-in-a-field and, on the other hand, the return to the streetwall form. The tower-basement type would result from the overlapping of the two models under discussion and would attest to the concern, among modern architects, regarding the insertion of the vertical building next to the pre-existing urban fabric — refuting the reductionism of the critic that summarizes the movement to the proposition of cities idealized under tabula rasa.

Keywords: Type. Base-tower. Urban legislation.

RESUMEN

El artículo asocia la codificación de la legislación urbana brasileña a la configuración de un tipo arquitectónico, determinando, como estudio, la definición del tipo torre con basamento. Se busca recuperar el origen del tipo, acompañado de una breve revisión del concepto. Retoma la crisis del modelo urbano modernista, en el marco del Retorno a la Ciudad, abordando las soluciones formales formuladas a partir de entonces. La identificación de una dualidad entre las propuestas discutidas llevó a una categorización provisoria que las resume a una inversión entre forma y fondo: por un lado, la defensa del edificio aislado y, por otro, la vuelta a la calle corredor. La tipología de torre con basamento resultaría de la superposición de los dos modelos y daría fe de la preocupación, entre los arquitectos modernos, acerca de la inserción del edificio vertical junto a la trama urbana preexistente, refutando el reduccionismo de la crítica que resume el movimiento a la proposición de ciudades idealizadas bajo tabula rasa.

Palabras clave: Tipo. torre basamento. Legislación urbana.

PARA ALÉM DA INVERSÃO DE FUNDO E FIGURA: ESTUDO SOBRE O TIPO EMBASAMENTO TORRE, DOS MODERNOS AO CONTEMPORÂNEO¹

Introdução

As cidades tiveram suas características questionadas e redesenhadas ao longo dos últimos séculos em resposta às demandas e problemáticas da sociedade decorrentes de suas transformações (CHOAY, 1997). É assumida hoje a incapacidade do profissional arquiteto e urbanista em colocar-se como *autor* de uma reforma social plena, considerando as múltiplas vozes que compõem a sociedade e a inabilidade de seus planos em atuar sobre uma mudança efetiva da cidade — que depende de transformações muito mais profundas do que as que se resumem à sua forma (TAFURI, 1985). Em busca de uma ordem que se oporia à desordem gerada no território pela sociedade industrial, os chamados pré-urbanistas do século XIX — segundo termo adotado por Françoise Choay (1997) — não reconhecem a existência de uma nova ordem que rege o funcionamento da cidade capitalista; ao longo do século seguinte, os urbanistas ligados ao ideário moderno insistiram em intervir, aliando-se aos agentes do capital para produzir cidades socialmente justas e agradáveis.

Se antes almejava-se, no interior da disciplina, o desenho de novos modelos de cidade em associação à atuação de Estados expansionistas, hoje os traços que caracterizam a forma urbana transformaram-se em códigos. Estes passaram a ditar, por meio dos instrumentos de planejamento urbano, a forma que a cidade tomará conforme a reprodução de seu espaço construído. Desse modo, a relação entre quem produz arquitetura e quem a consome passou a ser mediada pelo Estado e não mais desenhada por ele: quem a constrói, de fato, é o agente privado, fazendo com que a cidade seja conformada por decisões individuais, tomadas no interior dos lotes. Ao tratarem sobre a má arquitetura dos negócios no Brasil, Junqueira Bastos e Verde Zein (2010) criticam a combinação entre os controles aritméticos do uso do solo e a livre iniciativa do *laissez-faire*. Para as autoras, trata-se de um formato de planejamento que dita as regras mas se ausenta da responsabilidade pelos resultados que delas derivam.

A tríade urbanística que inclui Plano Diretor, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, e Código de Obras e Edificações é quem desenha a forma das cidades brasileiras. Consciente da estrutura fundiária urbana, ao regular a forma dos edifícios, o Estado define, por meio da legislação urbanística, uma morfologia bastante precisa; principalmente se considerarmos que o incorporador constrói de acordo com os valores máximos permitidos — e que a reprodução de uma mesma solução lhe é conveniente. Tal forma arquitetônica deriva de um modelo urbano que almeja qualidades específicas: ao estipular afastamentos, alturas e índices de aproveitamento e ocupação, define-se um *tipo arquitetônico* que configura a produção programática da forma urbana.

¹Este artigo origina-se do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado pela autora ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina - DAU UFSC, elaborado sob orientação da Prof^ª. Dra. Karine Daufenbach.

Tendo sido superada a elaboração de modelos, a determinação da forma das cidades ficou-se difusa entre os diferentes agentes que a produzem. Imbuída de um sentido ideológico, a ordem que rege a produção das edificações não é clara para os habitantes da cidade. Essa falta de clareza é aprofundada por sua construção por meio de *códigos urbanísticos*, que permitem, dentro de um cerco limitado, a reprodução voraz do capital de um modo ainda mais dissimulado. Após assumir a falência dos modelos urbanos como foram concebidos ao longo do século XX, é possível reconhecer uma continuidade da formulação prévia da forma urbana, porém, sem um esclarecimento de sua origem e autoria. Quem definiu tal tipo como o tipo *ideal* para as nossas cidades? Onipresente na paisagem recente dos municípios brasileiros, o tipo *embasamento-torre* parece oferecer uma formulação adequada às cidades contemporâneas no que condiz a sua relação com a configuração espacial pré-existente, bem como atende às demandas voltadas aos usos pretendidos — já que permite a alocação de diferentes programas em seus dois volumes; porém, não representa a única solução formal que responderia a essas questões.

Este artigo investiga o tipo embasamento-torre como resultado das discussões acerca da forma urbana que protagonizaram o debate arquitetônico na segunda metade do século XX, associando o condicionamento do tipo à codificação da legislação urbanística no Brasil (FELDMAN, 2001). Pergunta-se: é possível falarmos sobre *tipo* e cidade na contemporaneidade? Tal questão, dada como superada após sua reabilitação nos anos 1960, seria todavia pertinente diante da suposta liberdade projetual — e formal — que rege a produção arquitetônica na atualidade?

Arquitetura, *tipo* e cidade

A palavra *tipo*, em destaque, carrega um conjunto de significações e abre uma janela para um debate que cruzou os últimos dois séculos em nossa disciplina. Foi Giulio Carlo Argan (2004) quem primeiro resgatou o conceito, em 1957, após um período de negação do termo por parte dos arquitetos do Movimento Moderno (MONEO, 1978).² Para o autor, o uso do tipo como um formato ideal platônico com base no qual uma obra de arte deve ser avaliada é inconcebível, porém, é legítimo colocar o problema da tipologia tanto diante do estudo de um processo histórico da arquitetura quanto diante do processo ideativo e operativo dos arquitetos. Recuperando o conceito de tipo definido por Quatremère de Quincy para o *Dictionnaire historique d'architecture*, de 1832, Argan vincula *tipo* e *tectónica*, concluindo que a tipologia, em lugar de representar um padrão a ser repetido, pode ser entendida como fundamento "nocional" para a exploração formal; no que se assemelha a uma tentativa de defesa da vigência de tal conceito, traz também a diferenciação entre tipo e modelo que Quincy (1832 apud ARGAN, 2004) esclarece em seu texto:

O modelo, entendido segundo a execução prática da arte, é um objeto que se deve repetir tal como é; o tipo é, pelo contrário, um objeto segundo o qual qualquer pessoa pode conceber obras que não se assemelharão em nada entre

²O posicionamento a-histórico desses arquitetos incluía a negação de uma arquitetura estruturada na questão do tipo. Moneo (1978) lista três argumentos dos modernos que se contradizem entre si, mas que se mantêm contrários ao conceito de tipo: (a) o objeto arquitetônico como evento único e irreferenciável, fruto do gênio inventivo moderno; (b) a produção industrial em massa de protótipos, que propõe novos modelos a serem reproduzidos; e (c) o funcionalismo como provedor da arquitetura por meio de uma relação de causa e efeito, que precede referências arquitetônicas do passado.

si. Tudo é preciso e dado no modelo; tudo é mais ou menos vago no tipo.

Diferente, porém, do autor do dicionário, que abordava a definição do tipo *a priori*, como modo de conter os abusos do ecletismo e do romantismo, para Argan (2004), o tipo se formaria por meio de um processo regressivo, *a posteriori*: deduz-se um conjunto de variantes formais identificadas em uma série de edifícios, a uma base comum. Consolidado na cultura arquitetônica, o tipo passaria então a fazer parte do processo ideativo do artista, que incluiria dois momentos: o *momento da tipologia* e o *momento da definição formal* — ao qual se refere também como *momento da invenção*. O primeiro implica na escolha de um tipo com base nas condições existentes; já o segundo se refere à formulação de um juízo de valor por parte do artista sobre uma determinada solução formal, que, por sua vez, supera o *esquema tipológico*. Para o autor, não se trata, portanto, de uma ferramenta limitante, já que a estrutura interna da forma possibilita infinitas variantes formais, que podem inclusive resultar numa futura modificação do tipo mesmo, acompanhando mudanças sociais e materiais e alcançando, por vezes, a definição de um novo tipo.

A explicação acerca da permanência da discussão tipológica na prática arquitetônica é, para Alan Colquhoun (2004), atribuída à sua inerente reprodutibilidade. O autor explica que a defesa contundente de uma originalidade nas artes e a exaltação da invenção em detrimento da cópia ou da imitação, provinda do movimento romântico, choca-se com a reprodutibilidade da arquitetura e converge na dubiedade do discurso modernista, apresentado pelo crítico como a oposição entre um *determinismo biotécnico* e a busca pela *livre expressão*. Ambas as ideias que constituem a doutrina modernista recairiam, segundo Colquhoun (2014), em um método comum: o *método intuitivo*. A crença mística no processo intuitivo — imagem do arquiteto moderno gênio — estaria presente não apenas na prática da livre expressão, como também no processo associado ao determinismo biotécnico, que, para os modernos, implicava no entendimento da estética da forma arquitetônica como algo que se realiza sem a intervenção consciente do artista, contradizendo qualquer teoria que priorize uma forma icônica intencional. Discordando desse entendimento, Colquhoun constrói uma narrativa que intenta demonstrar que o determinismo biotécnico não revela uma configuração real, exigindo sim a intervenção do artista em algum momento, já que, diante da ausência dessa configuração, faz-se necessária a inventividade; ou, por outro lado, abre-se espaço para o retorno de soluções já conhecidas — e é nesse momento que soluções tipológicas tenderiam a ser resgatadas.

Sobre o conceito de tipologia arquitetônica, texto de Argan que reacende o debate acerca do tipo, é escrito num momento em que teóricos estão repensando o urbanismo modernista caracterizado pelo *object-in-a-field*, argumentando a necessidade da retomada, por meio da tipologia, da legibilidade urbana perdida. Surge, no contexto do Retorno à Cidade³, escritos que buscam estudá-la em associação ao seu desenvolvimento ao longo da história, entendendo-a como o resultado da ação do tempo sobre suas estruturas formais — entendimento que romperia com a *perspectiva a-histórica* do movimento moderno. Vale ressaltar, porém, que a preocupação quanto a legibilidade urbana, bem como a reutilização de soluções característica da "cidade" que estes

³Para uma maior compreensão acerca do tema, principalmente no que se refere à cultura arquitetônica latino-americana, Cf. SOUZA, Gisela Barcellos de. **Tessituras híbridas ou duplo regresso**: encontros latino-americanos e traduções culturais do debate sobre o Retorno à Cidade. 2013. Tese (Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - FAUUSP, São Paulo, 2013.

arquitetos pretendiam resgatar, já estavam sendo revisitadas naquele momento pelos arquitetos do Moderno. Um exemplo claro disso é a proposta de Lúcio Costa para Brasília (Figura 1), que articula os volumes urbanos tendo em mente os preceitos da cidade modernista, bem como resgata o traçado típico da cidade tradicional — os comércios locais da super-quadra obedecem ao formato "rua corredor" —, aliando a monumentalidade dos grandes eixos a uma escala local de cidade.

Figura 1: O desenho ilustra o texto da proposta de Lúcio Costa para o concurso de Brasília, apresentando as lojas dispostas em "renque" nas fronteiras de enquadramento dos quarteirões.

14

Disponível em:

http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/lucio_costa_miolo_2018_reimpressao_.pdf

Acesso em 15 jun 2023

São bastante variados os posicionamentos que os arquitetos do Retorno à Cidade tomaram quanto às possibilidades de aplicação do conceito de tipo na arquitetura. Houve um esforço, por parte de alguns, em desvincular a ideia de tipo a de um limitante à inventividade do arquiteto diante do processo projetual (MONEO, 1978), entendendo a importância da manutenção dos tipos arquitetônicos associados à cultura e aos sistemas de representação estabelecidos na sociedade — ainda que validando as mudanças às quais tais soluções estão expostas. Diferenciou-se, porém, desse entendimento, a defesa do tipo como instrumento de leitura e ordenação urbana, como o fez Aldo Rossi ao supor uma relação binária entre a tipologia das edificações e a morfologia da cidade. Para Colquhoun (NESSBIT, 2013), a associação à teoria da linguagem elaborada pelos neorracionalistas teria aberto também as portas às citações históricas. Estas, quando aplicadas sobre os tipos, atuariam como vazios semânticos: meros signos de uma cultura distante.

Os arquitetos do Movimento Moderno teriam rejeitado, a princípio, o conceito de tipo como este havia sido entendido ao longo do século XIX, devido a alusão à imobilidade e às restrições que o conceito impunha ao arquiteto artista — que deveria ser dotado de total liberdade na criação do objeto arquitetônico (MONEO, 1978). É importante ter em mente, porém, que diante das intensas mudanças sociais e culturais enfrentadas naquele momento, tais arquitetos cumpriram uma tentativa de modificar os sistemas de representação que já não mais se adequavam às novas relações sociais e às novas tecnologias disponíveis, representando um enfrentamento importante à arquitetura associada aos valores burgueses. Cabe acrescentar que acompanhou essa revolução no pensamento arquitetônico e urbanístico o avanço do capitalismo, e com ele, a cultura do consumo massificado — que baseia-se na novidade e na inventividade para operar.

A discussão acerca do tipo em arquitetura parece enfim ter um desfecho, mesmo que provisório, ao final do século. Em 1996, o congresso da União Internacional de Arquitetos acontecia em Barcelona com o tema *Presente y futuros: la arquitectura en las ciudades*. O evento foi aberto por Ignasi de Solà-Morales que assim inicia seu discurso:

Que la arquitectura es consustancial a la ciudad está fuera de duda. Que la ciudad sea sólo una arquitectura puede ser una afirmación mucho más problemática. [...] En la situación contemporánea, la arquitectura sigue estando en la ciudad. Forma parte de ella y materializa una parte de los espacios en los que se desarrolla la vida urbana. Sin embargo, hoy más que nunca, comprobamos que la ciudad es muchas más cosas que sus edificios y sus arquitecturas.

Para o arquiteto, processos de mutação súbita, frequentes na cidade contemporânea, colocam em xeque tanto o modelo orgânico-evolucionista de compreensão das transformações urbanas quanto a noção de planejamento proposta pelo movimento moderno — para o qual “*primero se planificaba, después se urbanizaba y finalmente se edificaba*” numa crença na permanente interação entre morfologia e tipologia. O *revival* neorracionalista, que tinha como pretensão utilizar-se da arquitetura como instrumento com o qual se poderia fabricar e controlar a totalidade do ambiente urbano, referenciando modelos do passado, é explicado por Ignasi como decorrente de uma *incapacidade* em compreender o que estaria de fato ocorrendo no mundo naquele momento. Para Ignasi, não é possível falar mais em uma *arquitectura da cidade*.

O tipo *embasamento-torre*: da estratégia projetual a consolidação na lei

Em texto acerca dos avanços e limites na historiografia da legislação urbanística no Brasil, Sara Feldman (2001) aponta uma abordagem legalista por parte dos setores de urbanismo das administrações municipais do país. Para a urbanista, a legislação é colocada como uma meta em si, e não como um instrumento, dentre outros, para atingir determinadas metas de desenvolvimento urbano. A codificação das leis seria expressão dessa cultura. A especificidade da legislação — que por vezes não condiz ao conjunto de metas globais definidas para o planejamento da cidade — e a ênfase em seu cumprimento, revela o avesso dessa abordagem: a inefetividade das leis. Face do Estado que media a produção da cidade, a legislação urbanística estrutura e garante relações espaciais que são intrinsecamente desiguais (ROLNIK, 1997). A partir dos anos 1940, a atuação dos órgãos de planejamento urbano nas administrações públicas configura o perfil do urbanista como agente normativo, promovendo um afastamento entre arquitetura e urbanismo no cenário brasileiro: o zoneamento consolida-se como o principal instrumento de planejamento e a prática projetual desvincula-se definitivamente do plano a nível urbano (FELDMAN, 2001).

A investigação acerca da origem do tipo *embasamento-torre*, produto desse rigor, desperta o questionamento acerca da determinação da forma urbana por meio dos códigos urbanísticos. Conhecida a influência norte-americana sobre a legislação brasileira (SOMEKH, 1997; ROLNIK, 1997), nos voltamos ao Código de Edificação de Nova York de 1916 e aos estudos que explicam a forma de Manhattan com base nas fórmulas que definem os *setbacks* dos edifícios — esses já sugeridos por Louis Sullivan em *The High-Building Question*, de 1891. Os limites das massas

edificadas e as variações formais possibilitadas pela legislação foram ilustradas por Hugh Ferriss em 1922, que em giz pastel desenhou com dramaticidade representações dos arranha-céus em formato bolo de noiva que viriam a compor a cidade norte-americana. Reconhecido por suas representações que auxiliavam os arquitetos projetistas na venda de suas ideias, a coleção de desenhos de Ferriss culmina em 1953 na publicação *Power in Buildings*, que reúne, ao lado do Empire State Building e da Taliesin West de Frank Lloyd Wright, o edifício tido (CARVAJAL, 2011; CUNHA, 2007; FERRIS, 1953) como o primeiro edifício composto claramente pelos dois volumes, um horizontal e um vertical, que integram o *tipo embasamento-torre*.

A Lever House, projetada por Gordon Bunshaft e Natalie de Blois entre 1949 e 1950, foi inaugurada em 1952, quando os códigos de 1916 ainda eram vigentes — sendo sua solução formal diretamente atrelada às determinações da legislação urbanística. Enquanto os *setbacks* definiam gradualmente os afastamentos do edifício vertical até alcançar o limite de ocupação da torre, que correspondia a 25% do lote, a estratégia adotada então foi a de ocupar a totalidade do lote no térreo e segundo pavimento, e edificar a torre como um volume vertical único — visualmente distinto do volume horizontal — dentro do limite de 25% definido pela lei. Na publicação de 1953, Hugh Ferriss descreve a Lever House como um exemplo de arranha-céu que contrasta com os antigos “*wedding cakes*” das décadas anteriores, apresentando um novo tipo, ao qual denomina “*slab*” (laje, em inglês). O edifício de Bunshaft e de Blois destaca-se, segundo o autor, pela conformação de espaços ventilados e iluminados com acesso livre ao público que caracterizariam uma versão moderna da *ancient plaza*; em contraste com a estratégia hegemônica adotada anteriormente de “preencher o envelope até o máximo”.

Assumir um único projeto como marco na criação de um novo tipo arquitetônico resultaria em um equívoco; bem como atribuir aos dois arquitetos, Bunshaft e De Blois, a genialidade na inventividade de uma nova solução projetual, que em verdade nasceu da convergência de ações e discussões comuns a um determinado contexto. A busca por soluções para a verticalização das cidades não tinha lugar apenas na América do Norte — apesar do novo mundo promover um espaço fecundo para a edificação em altura. Ferris apresenta a Lever House como um “exemplo excepcional” dentro da categoria “*slab*”, o que nos permite pensar que outros episódios do mesmo tipo poderiam já ter ocorrido até aquele momento — a *Hochhausstadt*, cidade vertical proposta por Ludwig Hilberseimer em 1924, é exemplo de como a sobreposição de volumes já rondava o pensamento arquitetônico e urbanístico (HILBERSEIMER, 1999).

Outra ocorrência do tipo chama atenção devido à semelhança ainda maior aos episódios contemporâneos brasileiros do tipo embasamento-torre. Trata-se do edifício projetado por Adolf Loos para o concurso da Chicago Tribune, em 1923. Ao lado do projeto de Loos estão ainda outras propostas para o mesmo concurso que mantém estrutura formal semelhante, chamando a atenção de Manfredo Tafuri (1976), que se dedica ao assunto em *La montaña disincantata*. Para o crítico e historiador, a composição base, fuste e coroamento extrapola as propostas em forma de coluna e tem raiz nos edifícios tripartites que, por sua vez, constituem uma transposição dos elementos compositivos do ensino da *Beaux-Arts* — no Brasil, o Martinelli, executado entre 1922 e 1929 por Vilmos Fillinger, arquiteto formado na Academia de Belas Artes de Viena, é um exemplar dentro deste contexto.

Mais ao sul, o projeto *City Block Intégrale*, do arquiteto argentino Wladimiro Acosta, é publicado em 1931⁴ sob influência do projeto de Hilberseimer. A *City Block* seria composta por torres de 100 metros de altura distribuídas 120 metros uma da outra e apoiadas sobre embasamentos de 34 metros de altura, que configuram quarteirões de 100 metros de lado. A solução, caracterizada por um teor teórico — assim como a desenhada pelo arquiteto alemão — teve suas intenções parcialmente implantadas no projeto desenvolvido por Acosta junto a Fermín Bereterbide e equipe, para a cooperativa habitacional *El Hogar Obrero*, entre os anos 1941 e 1955 (BALLENT, 1987). Em Buenos Aires o tipo embasamento-torre é consolidado a partir da *Ordenanza 4110*, de 1957, intitulada “*Reglamentación para la construcción de ‘Edifícios en Torre’, que habilita y fomenta los edificios de perímetro libre con basamento y torre en altura*” (MONTALDO, 2019), dando origem a edifícios como a *Torre Galería Florida* (1957-1964), de Eugênio Bonta; a *Torre Brunetta* (1961-1962), de Nicolás Pantoff y Fernando Fracchia; e a *Torre Finanfor* (1966-1972) e o *Club Alemán* (1970-1972), ambos projetos de Mario Roberto Alvarez — para citar aos primeiros e mais conhecidos exemplares do tipo na capital argentina.⁵

Cito ainda, pontualmente, outros projetos do tipo projetados entre 1950 e 1970 mapeados pela pesquisa (ALBA, 2021). Na América Latina: Biblioteca UNAM, J. de O’Gorman, e equipe (1948-1956), no México; na Venezuela o El Municipal, de M. Vegas e J. Galia (1951); na Colômbia o Banco Industrial, de Borrero e Zamorano e G. (1957-1960); e no Peru o Ed. el Pacífico, de Osma Fernando (1957-1958). Na Europa: o Royal Hotel, de Arne Jacobsen (1956-1960), na Dinamarca; na França o Conjunto Lochères, de J. Henri-Labourdette e R. Boileau (1955); na Inglaterra o New Zealand H., de R. Matthews e J. Marshal (1959-1963); e na Croácia o KPH Offices, de I. Vitić (1961-1968).

Voltando-nos ao Brasil, é difícil afirmar que os edifícios de tipo embasamento-torre desenhados por Rino Levi em São Paulo teriam sido os primeiros a sugerir tal tipo arquitetônico no país, porém, os projetos do arquiteto nos são válidos para vislumbrar a que pé andava tal discussão no país. Isso porque Levi, ao atuar sobre a escala do edifício, encontra na solução embasamento-torre um modo de qualificar a relação entre o edifício e a cidade. Tal posição fica clara no projeto do Edifício Galeria Rua Monteiro, datado de 1959, assim descrito por Renato Anelli (2018, p. 59) em *Rino Levi: Arquitetura e cidade*: “Tendo em vista as condições do lote e as possibilidades da legislação, o volume inferior do edifício R. Monteiro correspondente à sobreloja da galeria, encosta nos dois edifícios vizinhos, estabelecendo um diálogo com a volumetria compacta dos quarteirões da área central.”

O diálogo com o padrão de cidade existente aparece também em outros projetos do arquiteto, um inclusive anterior ao projeto americano já mencionado. Trata-se do Edifício Seguradora Brasileira, com projeto de 1948 mas inaugurado apenas em 1956, no qual a distinção volumétrica entre base e torre aparece pela primeira vez⁶ nos projetos de Levi, que antes disso demarcava o

⁴ O projeto de Acosta foi publicado por Alberto Sartoris no terceiro volume da *Encyclopédie de l’Architecture Nouvelle* e posteriormente apresentado junto aos escritos teóricos do autor do projeto no livro *Arquitetura y Ciudad*, publicado em Buenos Aires 1936 (CARVAJAL, 2011).

⁵ As datas e informações acerca dos edifícios argentinos são oriundas da página Moderna Buenos Aires, vinculada ao conselho profissional de arquitetura e urbanismo de Buenos Aires.

⁶ Solução semelhante já era esboçada no Edifício Porchat, de 1940, e no Edifício que Levi desenha em 1939 para o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI).

embasamento mas todavia mantinha os dois volumes alinhados, sem diferenciar os afastamentos laterais — reproduzindo o edifício tripartite tradicional. Para além destes, a solução formal embasamento-torre também é adotada em outros edifícios do arquiteto, a exemplo do Edifício Eclor, de 1961, e do Banco Sul-Americano do Brasil, de 1960-1963 — todos na cidade de São Paulo. Ainda na capital paulista, vale citar, em ordem cronológica: Conjunto Nacional, de David Libeskind (1954-1958); Palácio do Comércio, de Lucjan Korngold (1955); Edifício Renata S. Ferreira, de Oswaldo Bratke (1956); e a Galeria Metrópole, de Gian Carlo Gasperini e Salvador Candia (1956) (ALBA, 2021). Dentre os projetos de tipo embasamento-torre projetados no Brasil na década de 1950, vale mencionar ainda, em Porto Alegre, o projeto do Edifício da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul (1958), de Wolfgang Schöedon e Gregório Zolko. Zolko, arquiteto paulista, formou-se em 1955 na Universidade de Illinois.

Dentre os antecedentes no âmbito brasileiro, destaco os desenhos de Niemeyer que, desde a sua participação na equipe de projeto do atual Palácio Capanema (1937-1945) no Rio de Janeiro, ronda soluções para os edifícios verticais modernos que propunham uma mediação entre torre e rua — que muito se assemelham ao tipo embasamento-torre como o conhecemos hoje. Nesse sentido, destacam-se o Conjunto Juscelino Kubitschek, de 1951, em Belo Horizonte, e o Hotel Nacional, no Rio de Janeiro, com projeto de 1968. Ambos apresentam um embasamento que ocupa 100% do lote e torre isolada; porém, nesses casos, a ocupação a nível da rua não se dá com volumes fechados, mas com marquises que contornam os limites da quadra, promovendo uma demarcação clara entre interior e exterior — rua e edificação — ainda que permitindo a fruição pública do espaço coberto.

A exposição de edifícios embasamento-torre e seus antecedentes, em âmbito nacional e internacional, não é feita com a intenção de esgotar tal mapeamento, mas sim, de compreender o processo de consolidação de tal tipo na cultura arquitetônica e urbanística, gerando um suporte às leituras que auxiliam a compreender o debate tipo-morfológico na esfera crítica. É nesse sentido também que me restrinjo a projetos, tanto teóricos quanto edificados, elaborados até a década de 1970, período em que o tipo deixa de ocorrer de forma pontual para consolidar-se em cidades de todo o país.

A análise dos planos do edifício norte-americano nos traz considerações importantes para a compreensão da adoção do tipo embasamento-torre como estratégia projetual recorrente a partir de então. Além de alcançar uma densidade considerável por meio de seus 21 pavimentos, mantendo todavia os requisitos de ventilação e iluminação desejáveis, os arquitetos lograram projetar em um único edifício espaços com caráter bastante diversos entre si — e com qualidades pouco prováveis nas maciças edificações em formato "bolo de noiva". As qualidades identificadas pela cultura arquitetônica nas quadras conformadas por edificações que ocupam 100% da fachada, porém, têm para com a Lever House algumas semelhanças. Destacam-se: o vazio central, característico das quadras cheias da cidade tradicional, que conforma um espaço aberto semi privativo no interior do edifício; a continuidade que o volume inferior gera com relação aos edifícios pré-existentes; e a demarcação clara da diferenciação entre público e privado — por mais que o Edifício em questão tenha seu térreo elevado e permita que o público adentre a edificação, fica claro que adentramos um espaço que não é mais o da rua.

Numa comparação com o edifício de tipo embasamento-torre reproduzido atualmente em diferentes cidades brasileiras, trago uma breve análise da cidade de Balneário Camboriú⁷, Santa Catarina, que une variantes que resultaram numa onipresença marcante do tipo e que chama a atenção devido a sua deturpação em relação ao modo como foi pensado originalmente (Figura 2). A estrutura formal dos edifícios verticais da cidade mantém semelhança à proposta por Bunshaft e de Blois. Destaca-se: a) o uso misto, que poderia também ocorrer em edifícios verticais de volume único; b) o tratamento agradável do térreo, que apesar de não alcançar a amplitude possibilitada na Lever House por meio dos pilotis, é qualificado pelas largas calçadas; c) a distinção clara entre os espaços públicos e privados, conformando nos espaços públicos uma densidade de pedestres que ocasiona uma qualidade urbana bastante desejável; e c) a possibilidade de um elevado adensamento construtivo — por vezes inviabilizado por projetos que definem apenas um apartamento por andar. A implantação sobre lotes muito bastante menores do que o da Lever House, o excessivo número de vagas de garagem imposto pela legislação, bem como o interesse por parte dos incorporadores em produzir a maior metragem quadrada possível para comercialização, porém, fazem com que os edifícios de tipo embasamento-torre em Balneário Camboriú resultem em volumes de base robusta e torres desconfortavelmente próximas entre si.

Figura 2: Captura de tela do arquivo DWG disponibilizado pela prefeitura da cidade de Balneário Camboriú, que apresenta o tipo embasamento-torre desenhado com exatidão, estabelecendo a forma que deve ser adotada pelos empreendimentos construídos na cidade.

Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Orçamentária da Prefeitura de Balneário Camboriú

⁷ A cidade foi objeto de um estudo detalhado da autora, que cruzou as alterações dos códigos de ocupação e as datas dos projetos dos edifícios verticais da cidade para compreender a definição do tipo embasamento-torre como formato a ser reproduzido na cidade, imposto pela legislação do município (ALBA, 2021). Em palestra na UFSC, Felipe Boni, arquiteto que atua em Balneário Camboriú e Curitiba, apresentou uma ilustração de um guia da *Global Designing Cities Initiative*, que apresenta o tipo embasamento-torre como o tipo ideal por permitir o alcance de grandes alturas ao mesmo tempo em que respeita a *escala humana*, além de promover uma continuidade com os edifícios no estilo "streetwall".

Considerações finais: para além da inversão de fundo e figura

Ao tratar do rompimento proposto pela cidade modernista em relação à forma da cidade tradicional em princípios do século, Choay (1997, p. 22) constata em *O Urbanismo* uma inversão dos termos forma e fundo: “ao invés de pedaços de espaço livre desempenharem o papel de figuras sobre o fundo construído da cidade, o espaço torna-se fundo, meio no qual se desenvolve a aglomeração nova”. Os modernistas, tidos por Choay como *progressistas*, teriam abolido a rua para investir os amplos vazios da cidade de verde, num espaço urbano que, apesar de fragmentado, era desenhado segundo uma ordem rigorosa que servia à estética e à eficácia; contrapunham-se aos *culturalistas*, que já em fins do século XIX escreviam em defesa de uma cidade compacta.

Mais adiante no tempo, por volta da década de 1960, o *Retorno à Cidade* aquecia os questionamentos ao modelo de cidade apresentado pelos Modernos como o tipo de cidade ideal para um novo tipo de homem. A resposta a esse questionamento suscitou uma defesa nostálgica em favor da retomada do modelo urbano anterior. Diante da inversão formal desenhada pelo urbanismo modernista, uma re-inversão teria sido proposta. A reivindicação das qualidades tradicionais da cidade, em especial o resgate da rua como ordenadora do espaço urbano, é contraposta ao almejado desenho modernista do edifício isolado no lote, que negaria a cidade pré-existente e sua condicionante fundiária — pretendendo espaços abertos públicos, num desenho que têm o verde como fundo e o edificado como figura, que surge, em formato de arranha-céu, em meio a uma cidade-jardim. Em rechaço a essa cidade desenhada em princípios do século XX, a rua, junto aos largos e praças, deveria então voltar a conformar o sistema de espaços públicos que caracterizariam a figura à frente do fundo densamente edificado.

A busca por uma nova solução para o desenho das cidades é indício da crise que atravessava a arquitetura naquele momento. Duas propostas nos dão uma amostra do debate que estava posto: Anthony Vidler, em 1976 (NESBITT, 2013) propunha a superação da primeira e da segunda tipologia, e Christian Portzamparc (1992), uma alternativa diante da primeira e da segunda Era da cidade (Figura 3). A "terceira tipologia", proposta por Vidler em consonância ao pensamento neorracionalista, fundamenta-se na crítica ao modelo urbano proposto pelo movimento moderno: “seu pesadelo é o edifício isolado construído no meio de um parque indiferenciado”. Os urbanistas que desenhariam a cidade da terceira tipologia são servidores profissionais da vida urbana, que nas palavras do autor: “dirigem suas habilidades de arquitetos para solucionar os problemas da avenida, arcada, rua e praça, parque e casa, instituição e serviço numa permanente tipologia de elementos que, juntos, se combinam com o tecido do passado e a intervenção do presente para criar uma experiência inteligível da cidade.” Tal cidade torna-se a tipologia urbana a ser seguida: “Acaba a necessidade de falar de funções, de costumes sociais, de qualquer coisa que esteja além da natureza da forma arquitetônica em si” (NESBITT, 2013, p. 287). Isso porque, para o autor, os costumes e formas de habitar são intrínsecos a essa forma, e basta respeitá-la e tê-la como tipologia que estaremos projetando cidades adequadas à cultura de seus habitantes.

Enquanto a tipologia proposta por Vidler mantém-se em um campo abstrato — e até mesmo romântico —, não configurando, portanto, uma proposta formal, Portzamparc (1992) escreve em defesa de um modelo bastante específico, que avançaria diante da “reversão topológica dos

cheios e vazios” que identifica entre a 1ª e a 2ª Era da cidade. A superação da cidade pré-industrial da 1ª Era, e a frustração diante da solução proposta pelo urbanismo modernista na 2ª, teriam culminado num tempo de imobilismo: “Uma incômoda dificuldade de nos situar no nosso tempo histórico nos impede de movimentar” — é como o autor (1992, p. 34) descreve a condição a qual a sociedade está submetida após os anos 1960 quando, segundo ele, a morte da cidade foi anunciada. Para o arquiteto, porém, não devemos atender a um “retorno desesperado ao passado”, nem agir como se a 2ª Era se resumisse a um “período aberrante”. Diante de tal crise, Portzamparc (1992) sugere uma grande reviravolta que atenderia a uma síntese das primeiras duas Eras e, em um processo dialético, desenha a 3ª Era da cidade: “A quadra aberta permite reinventar a rua: legível e ao mesmo tempo realçada por aberturas visuais e pela luz do sol. Os objetos continuam sempre autônomos, mas ligados entre eles por regras que impõem vazios e alinhamentos parciais. Formas individuais e formas coletivas coexistem. Uma arquitetura moderna, isto é, uma arquitetura relativamente livre de convenção, de volumetria, de modenatura, pode desabrochar sem ser contida por um exercício de fachada imposto entre duas paredes contíguas.” (PORTZAMPARC, 1992, p. 47).

Figura 3: Representação das cidades da I e da II Era elaboradas por Christian de Portzamparc.

Fonte: PORTZAMPARC, Christian de. A terceira Era da Cidade. São Paulo: Ócullum, n.9, FAU PUC-Campinas, 1992, p. 36.

Para Abilio Guerra (2011), Portzamparc não inventa a quadra aberta, e sim, dá sentido histórico e consistência conceitual para um fenômeno urbano já recorrente. O que faz Portzamparc é reconhecer uma característica comum entre edifícios e classificá-la — remetendo à concepção de tipo de Argan (2004). A ocorrência da tipologia quadra-aberta, identificada pelo arquiteto francês, pode ser associada à produção do tipo embasamento-torre no que condiz ao processo de consolidação de tais tipos na cultura arquitetônica e urbanística, já que ambos surgem de uma solução projetual, proposta por arquitetos em obediência ao que determina a lei, e acabam sendo incorporados à legislação urbana: um desenho semelhante ao de Portzamparc é hoje regulado por meio do incentivo à fruição pública em legislações de diferentes municípios brasileiros.⁸

Quando Moneo (1999) descreve, em 1996, os paradigmas postos diante do fim do século XX, estes consistiam todavia numa discussão entre *fragmentação* e *compactação*. A inversão gestáltica da

⁸ A ilustração da gestão urbana da cidade de São Paulo acerca do incentivo à fruição pública é bastante semelhante ao desenho que Portzamparc elabora para a “quadra aberta”.

relação fundo e figura, que explicaria o embate acerca da forma urbana do *object-in-a-field*, versus o reclamo pelo resgate da rua como ordenadora do espaço urbano decorrente do espaço edificado, parece ter permanecido em debate até aquele momento — ainda que com menor rigidez. A discussão, porém, parece não ter tido ao final a predominância de nenhum destes dois lados. Choay (1997) classifica pensadores que se voltam aos estudos da teoria da arquitetura e do urbanismo, enquanto o desfecho desse embate parece ter extrapolado a nossa disciplina, acontecendo quase que de modo alheio à ela — resumindo a determinação da forma urbana a uma reprodução acrítica das determinações urbanísticas. É desse cenário que, a princípio, parece surgir o tipo embasamento-torre: uma solução arraigada em decisões que restringem-se à definição de fórmulas que tentam, em lugar de planejar um espaço urbano de fato qualificado, apenas evitar a catástrofe da verticalização desmedida.

Diante disso, pergunta-se: *teria sido o tipo embasamento-torre a solução encontrada para além daquela inversão de fundo e figura?* O embate entre os que defendem o edifício isolado em meio ao fundo vazio, e os que insistiram no cheio conformado pela implantação das edificações nos limites dos lotes de quadras bem definidas, teria resultado em um meio termo? A totalidade da cidade conformada pelo tipo embasamento-torre parece resultar em uma sobreposição das duas cidades desenhadas por aquela inversão: em um primeiro plano está a rua corredor e, num plano superior, o edifício isolado no lote — este último, resquício higienista da cidade fragmentada que permanece no presente.

O título deste artigo, porém, faz referência a outra superação. Buscar uma explicação para além da inversão de fundo e figura implica também superar a generalização que tal proposição sugere. A investigação acerca do formato embasamento-torre e a catalogação de ocorrências do tipo em diferentes países, dentro e fora das américas, antes mesmo da virada da metade do século XX, demonstra que o urbanismo modernista justamente não se resume à proposição de edifícios implantados sob formato *object-in-a-field*, refutando o reducionismo da crítica que resume o movimento moderno à proposição de tais cidades idealizadas.

A suposição de tal re-inversão incorreria no erro que classifica a história em eventos e críticas monolíticas, quando sabemos que, ademais da variedade de proposições e opiniões contempladas pelo movimento moderno em princípios do século, a reviravolta que o sucedeu é também marcada por uma ampla diversidade de opiniões. Para além dos estudos de Feldman (2001), que atestam a discussão dentro do CIAM de pautas voltadas a cidade pré-existente — como a questão do parcelamento do solo levantada por Le Corbusier em 1930 e as elaborações acerca do formato da legislação urbanística que regeria essa cidade a partir de parâmetros modernistas — está também a preocupação quanto a inserção do projeto arquitetônico vertical moderno sobre o traçado urbano tradicional.

REFERÊNCIAS

ALBA, Camila. *Do céu ao rés-do-chão: ensaio sobre arquitetura, tipo e cidade na contemporaneidade*. Trabalho de conclusão de curso. Florianópolis, DAU UFSC, 2021 <<https://bit.ly/3CMD2oG>>

ARGAN, Giulio Carlo. Sobre o conceito de tipologia arquitetônica. In: ARGAN, Giulio Carlo. **Projeto e destino**. São Paulo: Editora Ática, 2004 [1957], p. 65-70.

- BALLENT, Anahi. **Acosta en la ciudad**: del City Block a Figueroa Alcorta. Buenos Aires: Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. Buschiazzo, 1987
- BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2010.
- CARVAJAL, Edson Henao. **Torre plataforma en colombia, años 50 y 60**. 2011. Tese (doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona da Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona, 2011.
- CHOAY, Françoise. **O urbanismo**: Utopias e realidades. Uma antologia. 4ª ed. Estudos, volume 67. São Paulo: Perspectiva, 1997.
- COLQUHOUN, Alan. Tipologia e metodologia de projeto. In: NESBITT, K. (Org.). **Uma nova agenda para a arquitetura**: antologia teórica (1965-1995). São Paulo: Cosac Naify, 2013 [1967], p. 274-283.
- COLQUHOUN, Alan. **Modernidade e tradição clássica**. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.
- CUNHA JR., Jaime. **Edifício Metrôpole**: um diálogo entre arquitetura moderna e cidade. Dissertação (mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. São Paulo, 2007.
- FELDMAN, Sarah. **Avanços e limites na historiografia da legislação urbanística no Brasil**. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais nº 4, Maio 2001
- FERRISS, Hugh. **Power in Buildings**. New York: Columbia University Press, 1953
- GUERRA, Abilio. **Quadra aberta**: Uma tipologia urbana rara em São Paulo. *Projetos*, São Paulo, n. 11.124, Vitruvius, abr. 2011 <<https://vitruvius.com.br/index.php/revistas/read/projetos/11.124/3819>>.
- HILBERSEIMER, Ludwig. **La arquitectura de la gran ciudad**. Barcelona: Gustavo Gili, 1999.
- MONEO, Rafael. **On typology**. Cambridge: The MIT Press, *Oppositions*, 1978, nº 13. p. 22-43.
- MONEO, Rafael. **Paradigmas fin de siglo**: Los noventa, entre la fragmentación y la compacidad. Revista *Arquitectura Viva*, n.66, Barcelona, 1999.
- MONTALDO, Ignacio. **Torres en Buenos Aires, los primeros muros cortina**. Bogotá: Revistas Uniandes/dearq, 2019, p. 54-61
- PORTZAMPARC, Christian de. **A terceira Era da Cidade**. São Paulo: Ócolum, n.9, FAU PUC-Campinas, 1992, p. 34-49.
- ROLNIK, Raquel. **A Cidade e a Lei**: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo. São Paulo: Studio Nobel, 1997, p. 13
- SOLÁ-MORALES, Ignasi. Presentes y futuros: La arquitectura en las ciudades. In: **V.V.A.A.** Catálogo do XIX Congresso da UIA, Barcelona, 1996.
- SOMEKH, Nádia. **A cidade Vertical e o urbanismo modernizador**. São Paulo: Ed. USP, 1997.
- TAFURI, Manfredo. La montaña desencantada: rascacielos y la ciudad. In: **La ciudad americana**: de la guerra civil al New Deal. Barcelona: Gustavo Gili, 1976.
- TAFURI, Manfredo. **Projecto e utopia**. Lisboa: Presença, 1985.
- VIDLER, Anthony. A terceira tipologia. In: NESBITT, Kate. (Org.). **Uma nova agenda para a arquitetura**: antologia teórica (1965-1995). São Paulo: Cosac Naify, 2013 [1976], p. 284-289.